

एकोणीसाव्या शतकातील समाज सुधारणा चळवळ आणि महाराष्ट्र

डॉ. डी. एन. रिठे¹

प्रस्तावना

१९व्या शतकात महाराष्ट्रातील समाजव्यवस्था अनेक सामाजिक समस्यांनी ग्रस्त होती. जातिभेद, अस्पृश्यता, स्त्रियांची दयनीय अवस्था, बालविवाह, शिक्षणाचा अभाव आणि अंधश्रद्धा यामुळे समाज प्रगतीपासून दूर होता. अशा वेळी महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्यायमूर्ती रानडे, यांसारख्या समाजसुधारकांनी परिवर्तनाची चळवळ उभारली. या चळवळींनी महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला.

➤ संशोधनाची उद्दिष्टे

- एकोणीसाव्या शतकातील समाजसुधारणा चळवळींचा अभ्यास करणे.
- समाजजीवनावर झालेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व परिणामांचा करणे.

➤ संशोधन पद्धती

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. यामध्ये दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. संशोधन लेख, शासकीय अहवाल, पर्यटन विभागाची माहिती व संकेतस्थळे यांचा आधार घेतला आहे.

समाज सुधारणा चळवळींची पार्श्वभूमी

ब्रिटिश काळात पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रसार झाला. त्यामुळे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसारख्या मूल्यांचा प्रसार झाला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अनेक सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या. मागील शतकातील नवीन पिढीला आपल्या धर्मविचारांतील दोष ठळकपणे दिसू लागले. जातिभेदावर आधारलेली समाजरचना व काही जातींवर सतत होत असलेला अन्याय आणि स्त्रियांवर धर्माने टाकलेले जाचक बंधनामुळे स्त्रीवर्गावर होत असलेला अत्याचार यामुळे ही पिढी अस्वस्थ झाली सुशिक्षित वर्ग चडून उठला त्यांनी सामाजिक सुधारणांचा मार्ग निवडला. जातीची बंधनं शिथिल करणे, स्त्रीवर्गावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे, स्त्रीशिक्षणाचा आग्रह धरणे, बालविवाह, जरठ विवाह, केशवपन प्रथा मोडीत काढण्यासाठी स्त्रीवर्गाची मानसिकता बदलणे, विधवा विवाह, आंतरजातीय विवाह, आंतरधर्मीय विवाह करण्याइतपत त्यांच्यात धैर्य गोळा करणे, प्रायश्चित्त, बहिष्कार अशा शिक्षांना न जुमानणे, स्त्रीपुरुष सुधारणांची सुरुवात याच काळात- झाली. याच काळात महाराष्ट्रात अनेक बदल घडून आले. वसाहतवादाने या परिवर्तनाला चालना दिली. इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रसारामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य यांसारखी नवी सामाजिक मूल्ये व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा सुशिक्षित वर्गास परिचय झाला. ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांनी केलेल्या टीकेमुळे हिंदू धर्मातील वाईट व अमानुष चालीरीती समोर आल्या.

¹ इतिहास विभाग, र. भ. अट्टल महाविद्यालय, गेवराई जि. बीड

महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेत मराठी संतांचे योगदान मान्य करूनही गेल्या दीडशे वर्षांत न्यायमूर्ती रानडे, आगरकर, महात्मा जोतिबा फुले यांच्यापासून सुरुवात झालेल्या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतल्यास धर्मच (हिंदू) िकित्सा, स्त्रीशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, ऐहिकता इत्यादींवर भर देत सुधारणा केल्या गेल्या, हे प्रकर्षाने जाणवते एकोणिसाव्या शतकातील . सुधारणावाद्यांचे आपापसांतील मतभेद हे प्रामुख्याने कोणत्या क्षेत्रातील सुधारणांना प्राधान्यक्रम मिळावा, याबद्दल होते स्वतंत्र्यपूर्व काळात आधी समाजसुधारणा की आधी राजकीय स्वातंत्र्य, याबद्दल सुधारकांमध्ये मतभेद होते. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तरी समाजव्यवस्था चांगली नसल्यास स्वातंत्र्याचा योग्य प्रकारे उपभोग घेणे शक्य होणार नाही, असे मत मांडले जात होते. विवेक, बुद्धिनिष्ठता आणि न्याय यावर आधारित समाजव्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत सुधारणा हवी, यावर त्या काळच्या सुधारणावाद्यांचा भर होता.

या समाजसुधारकांमध्ये सामान्यपणे मवाळ आणि जहाल असे दोन भाग करणे शक्य आहे .न्यायमूर्ती रानडे, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांच्यासारख्यांना शांततापूर्ण तडजोड करत सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या. सामाजिक बदल हे संधगतीने होत असतात आणि त्या गतीला सुद्धा अडवणाऱ्या महाभागांची संख्या कमी नसते, हे जाणून घेऊनच संधगतीने, समाजाच्या कलाकलाने जात सुधारणा करणे त्यांना अपेक्षित होते रानडे, गोपाळकृष्ण गोखले या मवाळ सुधारकांच्या तुलनेत सुधारणा ताबडतोब व्हाव्यात, यावर भर देणारे आगरकर, जोतिबा फुले, रघुनाथ कर्वे यांना जहाल सुधारणावादी असे म्हणता येईल. कुठल्याही प्रकारच्या सुधारणेला विरोध करणाऱ्यांमध्ये परंपरावादी जीवनपद्धतीला कवटाळून बसलेले सनातनी धार्मिक त्या काळीही मोठ्या प्रमाणात होते. कदाचित त्यांनाही काही रुढी - परंपरा जाचक वाटल्या असती लही; मात्र त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना धार्मिक आधार हवा होता.

माणसातील विवेकशीलता आणि सदसद्विवेकबुद्धी असलेल्या नवशिक्षित बंडखोराना आवाहन करत सामाजिक सुधारणा करण्याचे प्रयत्न काही सुधारक करत होते. गोपाळ गणेश आगरकर, दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, लोकहितवादी, जोतिराव फुले इत्यादींना समानतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेत बदल घडवून समता व बुद्धिप्रामाण्यवाद यास अनुसरून समाजव्यवस्था हवी होती.

महाराष्ट्रामधील हिंदूनी धर्माच्या विरोधात उघडउघड बंड करून ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, सत्यशोधक समाज, परमहंस सभा यांसारख्या संस्था उभ्या केल्या. त्या काळचे दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर आदी समाजसुधारकांनी हिंदू धर्मातच राहून सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. या सुशिक्षितांना अभिप्रेत असलेल्या सुधारणांसाठी आर्य समाज, प्रार्थना समाज प्रयत्न करत होते.

स्त्रीसुधारणा आणि स्त्रीमुक्ती

स्त्रिया आणि तथाकथित कनिष्ठ जातींना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवणे उच्चवर्णीय समाजाला सहज शक्य झाले, त्यामुळे. जोतिबा फुले यांच्या 'सत्यशोधक समाजा'ने बहुजनांचे शिक्षण, स्त्रीशिक्षण यावर भर दिला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीने सामंजस्याची भूमिका घेतलेली असल्यामुळे स्त्रीसुधारणा फार झपाट्याने होत गेल्या, असे म्हणता येईल.

स्पृश्यास्पृश्यता आणि स्त्रियांची वाईट स्थिती या बाबतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी स्त्रीशिक्षणाचा आग्रह, संमती वयाचा कायदा, विधवा विवाह-पुनर्विवाह यांना उत्तेजन, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह यात शिथिलता इत्यादी सुधारणा त्या काळी

घडून आल्या. महात्मा जोतिबा फुले, त्यांच्या सत्यशोधक समाज आणि काही प्रमाणात त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व त्याचे विचार मानणाऱ्या अनुयायांनी केलेले कार्य यांनी निद्रिस्त समाजाला पुढे नेण्यास हातभार लावला. समाजघटकांच्या बदललेल्या मानसिकतेत समाजाचे प्रबोधन उतरल्याशिवाय हे शक्य नसते. काळाच्या फार पुढे धावणाऱ्या आगरकर, संततिनियमनाचे आग्रह धरणारे र. धों. कर्वे यांच्या नशिबी त्या काळात अवहेलनाच आली. मुलींसाठी शाळा उघडणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. स्त्रियांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न पुरुषांबरोबर स्त्रियांनीसुद्धा केले. शिक्षणाचा लाभ झालेल्या स्त्रिया अशा चळवळींमध्ये सहभाग घेऊ लागल्या.

सुधारक होणे म्हणजे समाजाच्या रोषास कारणीभूत ठरणे, असाच त्या वेळी प्रकार होता.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन

आपल्या समाजाला विज्ञानाधिष्ठित पाश्चात्य समाजरचनेची ओळख होणे अगत्याचे आहे, हे समजल्याने त्या दृष्टीने सुधारकांनी प्रयत्न सुरु केले. वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजला तर कर्मकांडांचे महत्त्व आपोआपच कमी होईल, हेही त्यांना पटले होते. त्या काळी हळूहळू विज्ञानप्रसार होत गेला, तरीही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करण्यात हयगय झाली. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार म्हणजे प्रत्येक विधान, प्रत्येक रुढी-परंपरा शास्त्रीय कसोटीवर तपासून घेऊन मगच त्यांचा स्वीकार करणे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा जीवनशैलीवर प्रभाव टाकतो. कारण त्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची एक वेगळीच दृष्टी मिळते, गेल्या दीडशे वर्षांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणाऱ्यांची संख्या वाढलेली असली, तरी तो समाजाचा स्थायीभाव झाला नाही. प्रबोधनाचा हा आविष्कार वास्तवात उतरला नाही. शिक्षणप्रसार वाढत गेला तरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन पचवता आला नाही.

याची कल्पना त्या काळाच्या सुधारकांना होती व आजसुद्धा आहे, असे म्हणता येईल

निष्कर्ष

एकोणीसाव्या शतकातील समाज सुधारणा चळवळींनी भारतीय समाजात बौद्धिक व नैतिक पुनरुत्थान घडवले तसेच समाजजीवनात व्यापक बदल घडून आले. सामाजिक समता, शिक्षण, स्त्री-उद्धार व मानवतावाद यांची पायाभरणी या काळात झाली. पुढील स्वातंत्र्य चळवळीचा वैचारिक पाया या चळवळींनी घातला. आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रगतीमागे या चळवळींचे मोठे योगदान आहे.

संदर्भसूची

1. कीर धनंजय, महात्मा ज्योतीराव फुले, भारतीय समाजिक क्रांतीचे जनक, पोपुलर प्रकाशन, १९६४
2. डॉ. दि. प्र. बसलेकर (संपा.), महाराष्ट्र : समाज सुधारक आणि विचारवंत , महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, २०००
3. डॉ. प्राफुल अशोकराव टळे इतिहास - सामाजिक सुधारणा चळवळी आणि महाराष्ट्र, साई ज्योती

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*